

MONOGRÁFICO**La creatividad en la educación musical actual: revisión desde los niveles escolares y la formación del profesorado**

Creativity in current music education: A review from school levels and teacher training

Yolanda Trujillo Galea¹

Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Universidad de Extremadura, Cáceres (España)

Verónica Juárez Ramos²

Departamento de Psicología y Antropología, Universidad de Extremadura, Cáceres (España)

doi:10.7203/LEEME.52.27355

Recepción: 11-09-2023 Revisión: 12-09-2023 Aceptación: 13-10-2023

Resumen

Este estudio analiza la participación de la creatividad en la educación musical escolar actual a través de la revisión sistemática de la literatura científica más reciente. La revisión, orientada por el protocolo PRISMA, partió de una búsqueda bibliográfica en las bases de datos indexadas WoS, Scopus y ERIC, empleando las palabras clave *creativity* y *music education*. La muestra final de estudios seleccionados fue de 57, quedando determinada por todos los artículos publicados en los últimos diez años y realizados en el campo de la educación musical escolar y/o formación inicial del profesorado. Para su análisis, se recogieron en tablas los datos de población de estudio, el nivel educativo, el tipo de estudio, descriptores y hallazgos más relevantes. Los resultados mostraron el interés de la comunidad científica por el docente de música y su escasa promoción de la creatividad. Pese a ello, han emergido proyectos innovadores de creación musical y sonora caracterizados por la interdisciplinariedad, la creación colaborativa, el empleo de tecnologías digitales y la apertura a nuevas sonoridades.

Palabras claves: creatividad; educación musical; educación elemental; profesorado de Música.**Abstract**

This study analyzes the participation of creativity in current school music education through a systematic review of the most recent scientific literature. The review, guided by the PRISMA protocol, started from a bibliographic search in the indexed databases WoS, Scopus and ERIC, using the keywords *creativity* and *music education*. The final sample of selected studies was 57, being determined by all articles published in the last ten years and carried out in the field of school music education and/or initial teacher training. For analysis, data on the study population, educational level, type of study, descriptors and most relevant findings were collected in tables. The results showed the interest of the scientific community in music teachers and their limited promotion of creativity. Despite this, innovative musical and sound creation projects have emerged characterized by interdisciplinarity, collaborative creation, the use of digital technologies and openness to new sounds.

Key words: Creativity; Music Education; Elementary Education; Music Teachers.

¹ Profesora Sustituta, Facultad de Formación del Profesorado, <https://orcid.org/0000-0003-3460-7567>

*Contacto y correspondencia: Yolanda Trujillo Galea, Facultad de Formación del Profesorado, Universidad de Extremadura, yolandatg@unex.es, Av. Universidad, s/n, 10003 Cáceres. España.

² Profesora Contratada Doctora, Facultad de Formación del Profesorado, <https://orcid.org/0000-0003-4329-9463>

1. Introducción

Numerosos estudios han puesto de manifiesto que la creatividad debe ser fomentada en la educación, teniendo incluso su lugar en los currículos escolares de todo el mundo pues favorece el desarrollo integral del niño y de la niña tanto cognitiva como emocionalmente (Cremin y Chappell, 2021). Sin embargo, la escuela no promueve suficientemente el pensamiento divergente, a pesar de que, desde el campo de la psicología, consideran que el mismo está relacionado con la creatividad y sus contribuciones al desarrollo humano son relevantes (Jaquith, 2011; Kim, 2011). Una forma de hacerlo es a través de la creatividad musical (Mawang *et al.*, 2020).

Desde la pedagogía musical también se ha pujado por el aprendizaje a través de las actividades creativas, como la improvisación, la creación o la recreación musical y sonora, y muestra de ello, son los trabajos de las corrientes de la pedagogía musical creativa de mediados del siglo XX, con figuras destacadas como Schafer, Paynter o Self (Romero, 2015). El éxito de la participación de la creatividad en la educación musical depende en gran medida de la labor docente. Estudios recientes demuestran que las prácticas actuales del profesorado de música no fomentan la creatividad (Tan *et al.*, 2019) y que esta problemática está relacionada con la actual formación inicial del profesorado (Randles y Tan, 2019).

Desde la primera revisión sobre creatividad en la educación musical de Richardson (1983), cuyos estudios se basaban principalmente en la evaluación de la creatividad musical desde un enfoque psicológico, no se han encontrado estudios de revisión que recojan de forma general las investigaciones sobre creatividad en la educación musical escolar. Dentro de este campo, existen diversas revisiones, como la de Stambaugh y Dyson (2012) que se centra en los intereses y preocupaciones del profesorado y futuro profesorado de música, la de Larson y Georgii-Hemming (2019), basada en la enseñanza y aprendizaje de la improvisación, o la de Alves-Oliveira *et al.* (2022) que profundiza en las intervenciones creativas con niños y niñas en diferentes contextos, pero no permiten comprender de forma global el papel de la creatividad en la educación musical escolar. Además, en los últimos diez años se ha producido un incremento de la producción científica sobre creatividad y educación en educación musical (Cremin y Chappell, 2021).

Ante este fenómeno de creciente interés de la comunidad científica y de las políticas educativas, surgieron una serie de preguntas que guiaron esta investigación: ¿Cuáles son los aportes teóricos arrojados por los últimos estudios empíricos sobre la creatividad en la enseñanza de la música en las etapas escolares? ¿Existe correspondencia entre las propuestas curriculares actuales de educación musical sobre creatividad y las prácticas docentes? ¿Cuáles son las aportaciones de la literatura reciente sobre las competencias del docente de música relacionadas con la creatividad? ¿Qué avances hay sobre el conocimiento de metodologías, estrategias y recursos al servicio del docente de música para favorecer la creatividad? ¿Existen estudios actuales que corroboren la importancia del aprendizaje creativo de la música? ¿Cuáles son sus fundamentos y directrices pedagógicas? ¿Cuál es la naturaleza de los proyectos creativos innovadores exitosos en los que participó la educación musical en los últimos años? ¿Qué papel tienen las nuevas tecnologías en las prácticas creativas actuales de la educación musical? ¿Cuáles son los alcances de las experiencias creativas en educación musical que se han basado en los nuevos lenguajes musicales y sonoros contemporáneos? ¿Cómo se ha adaptado la educación superior para ofrecer a al futuro profesorado de música las competencias necesarias para favorecer

la creatividad en su desempeño profesional? Asimismo, nuestro objetivo principal es el de analizar la participación de la creatividad en la educación musical escolar actual a través de las investigaciones publicadas en los últimos diez años, con el fin de brindar con ello orientación a investigadores y profesionales utilizando un enfoque sistemático de revisión bibliográfica.

2. Método

2.1. Diseño

Este es un estudio de revisión sistemática de la literatura publicada en los últimos diez años acerca de la presencia de la creatividad en la educación musical de las etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y en la formación inicial del futuro profesorado. Esta revisión está orientada por el protocolo *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) (Page *et al.*, 2021).

2.2. Muestra

Se seleccionaron 57 artículos publicados en revistas científicas. Los criterios de inclusión fueron los siguientes:

- Estudios realizados en Educación musical escolar donde la creatividad estuviera presente en sus objetivos y/o resultados.
- Estudios realizados en las etapas de Educación Infantil, Primaria o Secundaria y Educación superior (Formación inicial del Profesorado).
- Artículos científicos revisados por pares con acceso al documento completo.
- Artículos en español, inglés y portugués, como principales idiomas de publicación en la temática.
- Artículos publicados entre 2014-2023.

Los criterios de exclusión fueron:

- Artículos de revisión.
- Educación superior distinta a la Formación del Profesorado, conservatorios y escuelas de música.

2.3. Procedimiento

La búsqueda se realizó en junio de 2023 en las bases de datos WoS, Scopus y ERIC. La sintaxis empleada en la primera búsqueda fue: *creativity AND "music education"* (n=1548). Esta primera búsqueda fue filtrada, empleando los filtros proporcionados por las mismas bases de datos, por año de publicación desde 2014 a 2023 (n=942), por idioma de publicación (n=918) y por tipo de documento, seleccionando sólo artículos científicos (n=727). Posteriormente, se filtraron los resultados para seleccionar los estudios realizados en los niveles de educación marcados por los criterios de selección (n=115) sobre la sintaxis de búsqueda: *creativity AND "music education" AND ("childhood education" OR "primary school" OR "secondary school" OR "teacher training")*. Después, se eliminaron los estudios duplicados (n=78), y los registros resultantes se revisaron mediante la lectura de los textos completos, siendo la muestra ajustada a

los criterios de selección (n=52). Finalmente, se añadieron otros artículos incluidos dentro de las referencias de los artículos arrojados por la búsqueda.

Cabe mencionar que todo el proceso de búsqueda, cribado, elegibilidad e inclusión fue revisado por las dos autoras de forma independiente y, una vez se obtuvo la muestra, se verificó que todos los artículos cumplieran con los criterios de selección mediante la lectura de los artículos completos, evitando así el sesgo de la muestra y de publicación.

Figura 1. Fases del proceso de filtrado orientado en el protocolo PRISMA

Para facilitar la síntesis y análisis de datos, se creó una tabla en la que se recogieron los siguientes datos de todos los artículos: Título, autor/es, año de publicación, idioma de publicación, país dónde se realizó el estudio, tipo de estudio, población de estudio (estudiantes de Infantil, Primaria o Secundaria, maestros de música en funciones o estudiantes de Formación del Profesorado), contexto educativo en el que se desarrolló el estudio (Educación Infantil, Primaria, Secundaria o Formación del Profesorado), palabras clave, aportaciones teóricas o metodológicas y resultados más relevantes.

3. Resultados

Los estudios que componen esta revisión (n=57) fueron publicados entre 2014 y 2023, y se desarrollaron en países de todo el mundo, siendo la mayoría europeos (n=32). El idioma más empleado es el inglés (n=48) y le sigue el español (n=9), no habiéndose encontrado artículos en portugués que cumplieran con todos los criterios. En cuanto al tipo de estudios, principalmente son estudios descriptivos, abarcando el 81% de la muestra, frente al 12% de estudios experimentales o cuasiexperimentales y el 7% de estudios correlacionales.

Los contextos educativos de estudio de estas investigaciones son las etapas educativas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, y las carreras universitarias de formación del profesorado. El 84%, están centrados en una sola etapa, siendo los contextos de Educación Primaria y Secundaria los más estudiados y Educación Infantil el que menos. En cuanto a las poblaciones de estudio, la mayoría fueron estudiantes de Educación Infantil, Primaria o Secundaria (54%), seguido del profesorado de música (29%) y el estudiantado de Formación del Profesorado (17%).

Con el fin de analizar la muestra del estudio, se seleccionaron las palabras clave más frecuentes de entre todos los registros y se sintetizaron en una lista de 15 descriptores. En este listado, las palabras clave “creatividad” y “educación musical” no se contemplan, pues estas caracterizan a todos los artículos. Tampoco se seleccionaron aquellas que definían a la población de estudio ni al contexto educativo en el que se desarrollaron los estudios debido a que estas variables se relacionarían después con dicho listado.

Tabla 1. Descriptores más representativos según palabras clave

Descriptores	N	%
Proyecto o intervención educativa	39	67
Innovación educativa	38	66
Metodologías	38	66
Aprendizaje vivencial	34	59
Competencias docentes	26	45
Interdisciplinariedad	24	41
Artes integradas	20	34
<i>Sound based music</i>	20	34
Aprendizaje colaborativo	19	33
Tecnología	13	22
Evaluación psicopedagógica	13	22
Habilidades cognitivas	13	22
Currículo	11	19
Bienestar socio-emocional	11	19
Políticas educativas	10	17

Posteriormente, estos descriptores fueron relacionados con los datos de población y contexto de estudio y resultaron cuatro bloques o categorías que definen la muestra. Si bien, muchos de estos estudios podían pertenecer a varios bloques, se asociaron sólo a uno para facilitar la síntesis, dejándolo en aquella con la que existía un mayor vínculo según sus objetivos y/o resultados más relevantes. Estos bloques son:

- Creatividad, currículum y políticas en la educación musical (n=4).
- El docente de música y la creatividad: creencias, estrategias y formación (n=25).
- Proyectos creativos, musicales e innovadores (n=18).
- Creatividad, variables psicopedagógicas y educación musical (n=10).

Figura 2. Mapa conceptual de categorías y descriptores del conjunto de artículos seleccionados

3.1. Creatividad, currículum y políticas en la educación musical

Siendo la categoría que comprende menos registros dentro de la muestra ($n=4$), estos analizan la relación entre la legislación educativa, el currículum de música, las prácticas docentes y la formación del profesorado de música con la creatividad como aspecto transversal. En el caso de Inglaterra (Hennessy, 2015), la creatividad tiene un papel importante en el currículum de música, sin embargo, esta no tiene la misma participación en los planes docentes. Los nuevos estándares de aprendizaje para la educación musical de Estados Unidos, propuestos por la NAFME en 2014, enfatizan los procesos artísticos de creación, ejecución y respuesta (Kim, 2017). En Gales, la última reforma educativa aportó un enfoque por competencias y apoyó el aprendizaje desde experiencias creativas (Breeze *et al.*, 2023). Y en España, se analizaron los planes de estudio de la carrera de formación inicial del profesorado en relación con el currículum de Música en Educación primaria y Secundaria, indicando que se requiere orientar esta formación hacia la creatividad, la ciudadanía y el aprendizaje a lo largo de la vida (Blanco y Peñalba, 2020).

3.2. El docente de música y la creatividad: perfil docente, estrategias y formación

Esta categoría es la que más artículos contiene ($n=25$) y engloba todos los estudios que contemplaron la creatividad como aspecto necesario en el perfil del docente de música del siglo XXI. Este perfil permite la implementación de metodologías, estrategias y recursos didácticos innovadores que favorezcan los procesos creativos en el aula, así como pedagogías creativas que facilitan la enseñanza de la música. Estos estudios también manifiestan la importancia de la formación inicial del profesorado en el desarrollo de creencias y competencias clave para la conformación de este perfil (Carrillo y Vilar, 2014).

Asimismo, el escaso interés y apreciación del alumnado por la música parece estar relacionado con las estrategias docentes directivas basadas en modelos tradicionales expositivos e interpretativos y alejadas de las metodologías activas y creativas (Chen y O'Neill, 2020; Ho, 2022; Mochere, 2017). En cuanto al tipo de actividades, la creación musical y sonora es la que

menos representación tiene en las aulas de música (Bogojević y Pance, 2022; Riaño *et al.*, 2022; Sungurtekin, 2021; Svalina y Sukop, 2021). También, se resalta la importancia de la evaluación de la creatividad para facilitar las actividades creativas, tanto en su proceso como en el producto, pues se relaciona con las creencias del profesorado de música (Kokotsaki y Newton, 2015; Bolden y DeLuca, 2022; Devaney, 2023). Así se evidencia que es necesaria la renovación de las prácticas docentes en pro de la enseñanza y aprendizaje creativo, a través del reconocimiento de los procesos creativos de los niños y las niñas y ofreciendo diversidad de experiencias imaginativas (King, 2020), incorporando el juego musical creativo en un ambiente de libertad que favorezca la exploración y la experimentación sonora (Adams y Beauchamp, 2021; John *et al.*, 2016; Peñalba *et al.*, 2021), con recursos atractivos (Arriaga *et al.*, 2021; Hart, 2017) y con enfoques integrados (Lau y Grieshaber, 2018).

Las conclusiones de estos estudios reafirman la importancia de la formación del futuro profesorado para asegurar la presencia de la creatividad en las aulas de música. Además, dentro de esta categoría encontramos estudios que específicamente han investigado sobre la formación inicial del profesorado (n=7). Abramo y Reynolds (2015) indicaron la necesidad de ofrecer pedagogía creativa en la formación del profesorado de música de forma transversal o a través de cursos específicos (Fekete *et al.*, 2022). Otros indicaron que el desarrollo de prácticas creativas en la formación del profesorado de música puede ayudar a mejorar la confianza en sus habilidades musicales y transformar las creencias preconcebidas del futuro profesorado hacia el aprendizaje creativo (Murillo y Tejada, 2022). También hay estudios que remarcaron la importancia de generar experiencias creativas e innovadoras en la formación del profesorado, iniciativas y espacios colaborativos para mejorar las competencias docentes donde la creatividad es el punto de partida (Arriaga *et al.*, 2019; Berbel *et al.*, 2020; Ocaña-Fernández *et al.*, 2020). Y en otras experiencias innovadoras de formación continua del profesorado (Hendriks *et al.*, 2023), se investigaron los efectos de las *Video Feedback Coaching* para apoyar la autonomía creativa verbal y musical de los maestros de música.

3.3. Proyectos creativos, musicales e innovadores

A continuación, se indican todos los estudios basados en proyectos creativos que, si bien forman parte de la labor docente y son reflejo de sus buenas prácticas, merecen una categoría aparte por su carácter interdisciplinar e innovador. Cabe señalar que todos ellos se realizaron principalmente en el contexto de la Educación Primaria (n= 9) y Secundaria (n= 10) y que muchos de estos proyectos pertenecen a proyectos de investigación nacionales e internacionales. La interdisciplinariedad, el aprendizaje colaborativo, el empleo de nuevas tecnologías y la apertura a los nuevos lenguajes artísticos desde el trabajo con el sonido marcan la identidad de estos proyectos innovadores.

La comunicación y colaboración entre la comunidad científica y educativa está muy presente en los proyectos educativos de la actualidad, partiendo muchos de ellos del movimiento STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics), donde se generan procesos científicos y creativos desde la experimentación musical y sonora (Ben-Horin *et al.*, 2017; Gershon y Ben-Horin, 2014; Ito y Nakayama, 2014; Viñas *et al.*, 2022). El empleo de la tecnología digital para facilitar y enriquecer los procesos creativos está presente casi en la mayoría de estos proyectos (Aaron *et al.*, 2016; Dannenberg *et al.*, 2023).

A su vez, estos proyectos de creación colaborativa son mediados en muchos casos por artistas y músicos, basados en la importancia de las creatividades múltiples y con perspectivas socioculturales (Viig, 2019; Waddington-Jones *et al.*, 2019), generando incluso comunidades de aprendizaje (Whitaker, 2016) que favorecen los procesos educativos y creativos. Por su parte, este tipo de proyectos de creación a través de la mediación proporcionan beneficios al alumnado a nivel socioemocional (Bautista *et al.*, 2018; Žnidaršič, 2020).

También, se llevaron a cabo experiencias creativas con enfoque de artes integradas (Yelo, 2018) y de apertura a nuevas sonoridades y lenguajes artísticos actuales (Murillo *et al.*, 2019) favoreciendo a su paso la inclusión social (Duarte-García y Sigal-Sefchovich, 2019). Otros proyectos de creación musical permitieron entender los procesos de aprendizaje, como la creatividad participativa, a partir de soportes visuales fijos y en movimiento (Lage-Gómez y Cremades-Andreu, 2018, 2020, 2021; Cremades-Andreu y Lage-Gómez, 2023).

3.4. Creatividad, variables psicopedagógicas y educación musical

En esta categoría se incorporaron aquellos estudios, en su mayoría experimentales o cuasiexperimentales, en los cuales se persigue la evaluación de la creatividad o alguno de sus componentes, o la búsqueda de la relación de esta con otras variables psicopedagógicas que intervienen en el aprendizaje de la música. En su mayoría son estudios realizados en el contexto educativo de Secundaria (n=5) y Primaria (n=4) y alguno en la Universidad (n=1), no habiendo estudios en Infantil.

Se estudiaron los elementos de la creatividad que co-influyen en el aprendizaje de la música, concluyendo que la creatividad colaborativa apoya el aprendizaje musical y mejora la sensación de bienestar (Burnard y Dragovic, 2015). Existe una relación entre el autoconcepto musical y la creatividad en estudiantes, indicando que el autoconcepto musical positivo tiende a fomentar la creatividad musical (Mawang *et al.*, 2019), entre los niveles de creatividad del alumnado y sus logros o actitudes musicales (Kibici, 2022) y entre la motivación de la meta de logro y la creatividad musical (Mawang *et al.*, 2020).

Estudios como el de Fazaie y Ashayeri (2018) reafirmaron que la enseñanza de la música en Primaria a través de actividades creativas influye en la creatividad de los niños y las niñas y que los métodos que la emplean son efectivos para el aprendizaje de la música, como el estudio del efecto positivo en la creatividad de los niños y las niñas a través de una intervención en educación musical en Primaria basada en la Teoría de las Inteligencias Múltiples (Yeşilkaya y Töreyn, 2022).

En cuanto al empleo de técnicas y recursos didácticos, Zhang (2023) demostró la eficacia de la improvisación musical en el desarrollo del pensamiento creativo del alumnado de Secundaria. Wong y Lim (2017) concluyeron que las composiciones musicales creadas por estudiantes de Primaria pueden ser más creativas a través del uso de imágenes mentales. La técnica *Aytürk*, empleada dentro de un programa de actividades creativas en las clases de música, resultó tener un efecto positivo en la creatividad del alumnado (Ertürkler y Bagci, 2019).

4. Discusión y conclusiones

Este estudio de revisión, que se propuso comprender el papel de la creatividad en la educación musical de hoy a través de las investigaciones más recientes, arrojó diversos resultados. La literatura más reciente en esta temática se sigue preocupando por esclarecer los procesos y elementos que acompañan a la creatividad musical, pero también cómo influyen estos en el aprendizaje de la música. Pero también se interesa por las implicaciones de las reformas educativas actuales en la enseñanza de la música por y para la creatividad, indagan en las prácticas y perfiles docentes que favorecen un aprendizaje creativo de la música, también desde la formación del profesorado, y difunden proyectos educativos innovadores basados en la creación musical y sonora.

Estos estudios desarrollan sus investigaciones principalmente en Educación Primaria y Secundaria, pero existen pocos estudios en la etapa de Educación Infantil. Si bien el estudio de la creatividad musical en la primera infancia desde su dimensión psicológica ha sido y sigue siendo un campo de investigación muy profuso, parece que no lo es tanto desde su dimensión pedagógica. Esta escasez de estudios en Educación Infantil en el campo de la educación musical escolar puede estar relacionado con la formación docente (Díaz, 2005).

Otro de los resultados de esta investigación es el creciente interés de la comunidad científica en los últimos años por la adecuación de las prácticas docentes a los principios educativos y orientaciones metodológicas relacionados de los currículos de las enseñanzas básicas con la creatividad (Hennessy, 2015; Blanco y Peñalba, 2020). De forma global, con el cambio de siglo, los sistemas educativos comenzaron a mirar más que nunca hacia la creatividad, impulsando el desarrollo de competencias creativas en la etapa escolar y adecuándose así a las necesidades sociales y culturales del siglo XXI. Sin embargo, parece que la realidad en las aulas de educación musical general es otra y las pedagogías creativas siguen teniendo poca participación en comparación con otros modelos de enseñanza más tradicionales (Bogojević y Pance, 2022; Riaño *et al.*, 2022; Sungurtekin, 2021; Svalina y Sukop, 2021). Por tanto, es necesaria la implicación del profesorado y este necesita apoyo urgente para mejorar sus enfoques pedagógicos y promover la creatividad del alumnado (Tan *et al.*, 2019).

Muchos de estos estudios también apuntaron al perfil del profesorado de música, con sus pensamientos, creencias, habilidades y capacidades como determinantes de la presencia de la creatividad en su desempeño docente. Se han reconocido ciertas características personales de los pedagogos creativos (Abramo y Reynolds, 2015), pero también las creencias del profesorado de música sobre la creatividad, encontrándose estas marcadas por mitos y estereotipos que pueden afectar negativamente a la realización de actividades creativas, así como a su evaluación (Mullet *et al.*, 2016; Odena y Welch, 2009). También se destaca que la formación inicial del profesorado puede colaborar en este perfil creativo del docente de música aportando al futuro profesorado las competencias necesarias para abordar las necesidades creativas de la educación de hoy (Grossman y McDonald, 2008).

Por su parte, y a pesar de que según estos estudios la participación de la creatividad en las aulas de música parece ser escasa, la literatura más reciente da a conocer el éxito de proyectos innovadores en el marco de la educación musical cuyas señas de identidad son la creación colaborativa, la interdisciplinariedad, el empleo de las tecnologías digitales y la apertura a lo sonoro y a los nuevos lenguajes de la música. Entendiendo que las capacidades humanas para

coordinar actividades con los otros, de forma colaborativa o cooperativa, emergen desde edades tempranas otorgando identidad y sentido de pertenencia (Barret, 2014), que la composición colaborativa tiene un fuerte impacto en el bienestar (Waddington-Jones *et al.*, 2019) y que estos elementos favorecen el aprendizaje de la música (Burnard y Dragovic, 2015), parece indiscutible que la creación colaborativa sea el modelo elegido para los proyectos innovadores más actuales.

Por otro lado, el desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha influido en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y muestra de ello es la notable participación de esta en las investigaciones más recientes sobre creatividad en educación musical. En este ámbito educativo la tecnología ha transformado significativamente las prácticas de creación sonora y composición musical con la incorporación de nuevos hardware, software y otras herramientas digitales, siendo estos recursos favorecedores de los procesos metodológicos para dicha creación (Chen y O'Neill, 2020). El empleo de la tecnología en proyectos de creación musical y sonora ha demostrado mayor motivación del alumnado hacia dicha creación, una apertura del alumnado hacia diferentes estilos musicales y sensibilidad hacia lo sonoro (Murillo *et al.*, 2019), indicando en algunos casos la necesidad de formación docente para el empleo de estas tecnologías.

Muchos de los proyectos de creación colaborativa e interdisciplinar que se encontraron en las investigaciones recientes del campo de la educación musical, se decantan por un enfoque de artes integradas donde la música, en conjunto con la danza, la poesía o las artes audiovisuales, trabajan por un fin común a través de la creación o buscando la creación artística en sí misma. De esta manera, el trabajo desde las artes integradas permite un abordaje metodológico que utiliza el arte como forma de descubrir el mundo, integrando los conocimientos de las distintas disciplinas artísticas en el proceso creativo, promoviendo y construyendo conocimientos integrados en las mismas (Faria, 2022). Como extensión de la creación colaborativa e interdisciplinar, también es relevante mencionar cómo la Sound Based Music ³(Landy, 2007) se acerca progresivamente a las aulas de música, siendo muestra de ello las investigaciones recientes al respecto (Murillo *et al.*, 2019; Waddington-Jones *et al.*, 2019). Esta visión creativa e interdisciplinar desde las artes integradas aporta un enfoque innovador en las prácticas docentes, teniendo también su alcance en la formación inicial del profesorado (Berbel *et al.*, 2020).

Otro aspecto que define el panorama creativo de la educación musical de hoy es la apertura de estos proyectos creativos e innovadores a la participación de otros profesionales, traspasando así las fronteras de la escuela a otros espacios como el de la mediación cultural y artística. El apoyo de profesionales creativos, como mentores cualificados u organizaciones artísticas, que permita el diálogo y la construcción conjunta de conocimiento con el profesorado, puede ser una vía favorable en la promoción de la creatividad en las aulas (Gandini *et al.*, 2005).

En resumen, los estudios demuestran que actualmente el interés de los investigadores sigue centrado en los fenómenos que acompañan a la creatividad en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la música y viceversa, al igual que en décadas anteriores, pero incorporando conceptos nuevos como creación colaborativa, interdisciplinariedad, artes integradas, creación como proceso, creativities múltiples, mediación o tecnología al servicio de estos procesos. La preocupación por la labor docente, como la responsable directa de la existencia de la creatividad en las aulas de música, también está presente en estas investigaciones, las cuales contribuyen al diseño del perfil docente de música que facilita los procesos creativos y hacen un llamado de atención a la educación superior para que garantice las competencias en pedagogía creativa del

³ Término acuñado por Landy (2007) y definido como “forma de arte en la que el sonido, y no la nota musical, es la unidad básica” para englobar en un solo término diferentes trabajos basados en música electroacústica.

futuro profesorado de música. Si bien los estudios que indagaron en las prácticas y estrategias docentes sostienen que en la actualidad el profesorado de música promueven poco las prácticas creativas en sus clases, existen proyectos creativos innovadores que van abriendo las puertas de la creatividad a la educación musical y artística.

Finalmente, como limitaciones de este estudio, se menciona que la búsqueda bibliográfica en otras bases de datos podría haber arrojado otros resultados, que solo se seleccionaron artículos en inglés y español, y que los estudios seleccionados fueron todos exitosos afectando esto al sesgo de la muestra.

Como prospectiva, se invita a la comunidad investigadora a profundizar sobre los alcances de la pedagogía creativa en la educación musical general, pero en especial en la etapa de Educación Infantil, siendo este un aspecto muy importante para el desarrollo integral del niño y la niña y es un campo en el que se han encontrado pocos estudios.

Referencias

- Aaron, S., Blackwell, A.F. y Burnard, P. (2016). The development of Sonic Pi and its use in educational partnerships: Co-creating pedagogies for learning computer programming. *Journal of Music, Technology & Education*, 9(1), 75-94. <https://doi.org/10.1386/jmte.9.1.75>
- Abramo, J.M. y Reynolds, A. (2015). “Pedagogical creativity” as a framework for music teacher education. *Journal of Music Teacher Education*, 25(1), 37-51. <https://doi.org/10.1177/1057083714543744>
- Adams, D. y Beauchamp, G. (2021). The impact of music making outdoors on primary school aged pupils in the soundscape of nature from the perspective of their primary school teachers. *Journal of Outdoor and Environmental Education*, 24(1), 37-53. <https://doi.org/10.1007/s42322-020-00072-5>
- Alves-Oliveira, P., Arriaga, P., Xavier, C., Hoffman, G. y Paiva, A. (2022). Creativity landscapes: Systematic review spanning 70 years of creativity interventions for children. *The Journal of Creative Behavior*, 56(1), 16-40. <https://doi.org/10.1002/jocb.514>
- Arriaga, C., de Alba-Eguiluz, B. y Ibarria, G. (2021). La creatividad en el proceso formativo del profesorado. Acercamiento a las experiencias creadoras en el profesorado novel de música. *Artseduca*, 31, 49-60. <https://doi.org/10.6035/artseduca.6153>
- Arriaga-Sanz, C., Alba-Eguiluz, D. y Cabedo-Mas, A. (2019). La importancia de la colaboración entre profesorado de música de diferentes entornos: Un estudio de caso en el ámbito formal y no formal. *Revista Música Hódie*, 19. <https://doi.org/10.5216/mh.v19.51402>
- Barrett, M.S. (Ed.) (2014). *Collaborative creative thought and practice in music*. Ashgate Publishing, Ltd.
- Bautista, A., Toh, G.Z., Mancenido, Z.N. y Wong, J. (2018). Student-centered pedagogies in the Singapore music classroom: A case study on collaborative composition. *Australian Journal of Teacher Education*, 43(11), 1-25. <https://doi.org/10.14221/ajte.2018v43n11.1>

- Ben-Horin, O., Chappell, K.A., Halstead, J. y Espeland, M. (2017). Designing creative interdisciplinary science and art interventions in schools: The case of Write a Science Opera (WASO). *Cogent Education*, 4(1), 1-20. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2017.1376926>
- Berbel, N., Murillo, A. y Riaño, M.E. (2020). Cuando el barrio educa: aprendizaje situado y creación artística colaborativa como herramienta en la formación musical del futuro docente. *Revista Electrónica de LEEME*, 46, 68-91. <https://doi.org/10.7203/LEEME.46.17764>
- Blanco, Y. y Peñalba, A. (2020). Music teacher training at the universities of Castilla y León: creativity, citizenship, and lifelong learning as keys to educational change. *Revista Electrónica de LEEME*, 46, 166-186. <https://doi.org/10.7203/LEEME.46.17756>
- Bogojević, J.M. y Pance, B.R. (2022). Musical creativity in the teaching practice in Montenegrin and Slovenian primary schools. *British Journal of Music Education*, 39(2), 169-182. <https://doi.org/10.1017/S0265051722000018>
- Bolden, B. y DeLuca, C. (2022). Nurturing student creativity through assessment for learning in music classrooms. *Research Studies in Music Education*, 44(1), 273-289. <https://doi.org/10.1177/1321103X211054793>
- Breeze, T., Beauchamp, G., Bolton, N. y McInch, A. (2023). Secondary music teachers: a case study at a time of education reform in Wales. *Music Education Research*, 25(1), 49-59. <https://doi.org/10.1080/14613808.2022.2128320>
- Burnard, P. y Dragovic, T. (2015). Collaborative creativity in instrumental group music learning as a site for enhancing pupil wellbeing. *Cambridge Journal of Education*, 45(3), 371-392. <https://doi.org/10.1080/0305764X.2014.934204>
- Carrillo C. y Vilar M. (2014). El perfil profesional del profesorado de música: una propuesta de las competencias deseables en Educación Primaria y Educación Secundaria. *Revista Electrónica de LEEME*, 33, 01-26. <https://ojs.uv.es/index.php/LEEME/article/view/9856>
- Chen, J.C.W. y O'Neill, S.A. (2020). Computer-mediated composition pedagogy: Students' engagement and learning in popular music and classical music. *Music Education Research*, 22(2), 185-200. <https://doi.org/10.1080/14613808.2020.1737924>
- Cremades-Andreu, R. y Lage-Gómez, C. (2023). Different forms of students' motivation and musical creativity in secondary school. *British Journal of Music Education* (publicado online). <https://doi.org/10.1017/S0265051723000232>
- Cremin, T. y Chappell, K. (2021). Creative pedagogies: A systematic review. *Research Papers in Education*, 36(3), 299-331. <https://doi.org/10.1080/02671522.2019.1677757>
- Dannenberg, R.B., Sastre, J., Scarani, S., Lloret, N. y Carrascosa, E. (2023). Mobile Devices and Sensors for an Educational Multimedia Opera Project. *Sensors*, 23(9), 4378. <https://doi.org/10.3390/s23094378>

- Devaney, K. (2023). Investigating how composing teaching and assessment English secondary school classrooms reinforce myths about composers and their creative practices. *British Journal of Music Education*, 40(1), 3-19. <https://doi.org/10.1017/S0265051722000134>
- Díaz, M. (2005). La educación musical en la escuela y el espacio europeo de educación superior. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 19(1), 23-37. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27419103>
- Duarte-García, M.A. y Sigal-Sefchovich, J.R. (2019). Working with electroacoustic music in rural communities: the use of an interactive music system in the creative process in primary and secondary school education. *Organised Sound*, 24(3), 228-239. <https://doi.org/10.1017/S135577181900030X>
- Ertürkler, A. y Bağcı, H. (2019). The Effect of Enriched Creative Activities Program Supported with Aytürk Technique on Creativity Level in Music Courses. *Educational Research and Reviews*, 14(7), 262-273. <https://doi.org/10.5897/ERR2019.3692>
- Faria, A.F. (2022). Para pensar a educação musical no tempo presente: afinal, as artes integradas dizem respeito ao ensino de música? *Brazilian Journal of Development*, 8(5), 34744-34757. <https://doi.org/10.34117/bjdv8n5-137>
- Fazaie, S. y Ashayeri, H. (2018). The impact of music education on 7-9-year-old children's creativity in Tehran. *Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology*, 24(1), 16-29. <https://doi.org/10.29252/NIRP.IJPCP.24.1.16>
- Fekete, A., Fehérvári, A. y Bodnár, G. (2022). Analysis of the seminar of creative music exercises. *Hungarian Educational Research Journal*, 12(1), 91-107. <https://doi.org/10.1556/063.2021.00042>
- Gandini, L. (Ed.) (2005). *In the spirit of the studio: Learning from the atelier of Reggio Emilia*. Teachers College Press.
- Gershon, W.S. y Ben-Horin, O. (2014). Deepening inquiry: What processes of making music can teach us about creativity and ontology for inquiry-based science education. *International Journal of Education & the Arts*, 15(19), 1-37. <http://www.ijea.org/v15n19/>
- Grossman, P. y McDonald, M. (2008). Back to the Future: Directions for Research in Teaching and Teacher Education. *American Educational Research Journal*, 45(1), 184-205. <https://doi.org/10.3102/0002831207312906>
- Hart, A. (2017). Towards an effective freeware resource for music composition in the primary classroom. *London Review of Education*, 15(3), 407-424. <https://doi.org/10.18546/LRE.15.3.06>
- Hendriks, L.H., Steenbeek, H.W., Bisschop Boele, E.H. y van Geert, P.L. (2023). Promoting creative autonomy support in school music education: An intervention study targeting interaction. *Frontiers in Education*, 7, 1-29. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.1102011>
- Hennessy, S. (2015). Garden or Desert: The Contradictions of Policy and Practice in School Music Education. *Revista Internacional de Educación Musical*, 3(1), 31-40. <https://doi.org/10.12967/RIEM-2015-3-p031-040>

- Ho, W.C. (2022). Perceptions of values and influential sources of creativity, music types, and music activities in school music learning: a study of students in Changsha, China. *Music Education Research*, 24(1), 1-17. <https://doi.org/10.1080/14613808.2021.2007230>
- Ito, Y. y Nakayama, S. (2014). Education for Sustainable Development to Nurture Sensibility and Creativity: An interdisciplinary approach based on collaboration between kateika, art, and music departments in a Japanese primary school. *International Journal of Development Education and Global Learning*, 6(2), 5-25. <https://doi.org/10.18546/IJDEGL.06.2.02>
- Jaquith, D. (2011). When is Creativity? Intrinsic Motivation and Autonomy in Children's Artmaking. *Art Education*, 64(1), 14-19. <http://dx.doi.org/10.1080/00043125.2011.11519106>
- John, B.A., Cameron, L. y Bartel, L. (2016). Creative musical play: An innovative approach to early childhood music education in an urban community school of music. *Action, Criticism & Theory for Music Education*, 15(3), 21-36. <http://act.maydaygroup.org/volume-15-issue-3/>
- Kibici, V.B. (2022). An Analysis of the Relationships between Secondary School Students' Creativity, Music Achievement and Attitudes. *International Journal on Social and Education Sciences*, 4(1), 87-100. <https://doi.org/10.46328/ijonses.304>
- Kim, H.K. (2011). The Creativity Crisis: The Decrease in Creative Thinking Scores on the Torrance Tests of Creative Thinking. *Creativity Research Journal*, 23 (4), 285-295. <http://dx.doi.org/10.1080/10400419.2011.627805>
- Kim, J. (2017). Transforming music education for the next generation: Planting 'four cs' through children's songs. *International Journal of Early Childhood*, 49(2), 181-193. <https://doi.org/10.1007/s13158-017-0187-3>
- King, F. (2020). Gems on the path: The perspectives and practices of 12 educator proponents of teaching for creativity. *Australian Journal of Music Education*, 53(2), 27-32. <https://search.informit.org/toc/ausjoumusedu/53/2>
- Kokotsaki, D. y Newton, D. P. (2015). Recognizing creativity in the music classroom. *International Journal of Music Education*, 33(4), 491-508. <https://doi.org/10.1177/0255761415607081>
- Lage-Gómez, C. y Cremades-Andreu, R. (2018). Pintando sonidos a través de la Improvisación Colectiva en Educación Secundaria. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 15, 61-82. <https://doi.org/10.5209/RECIEM.55090>
- Lage-Gómez, C. y Cremades-Andreu, R. (2020). Theorising 'participatory creativity' in music education: unpacking the whole process at a Spanish secondary school. *Music Education Research*, 22(1), 54-67. <https://doi.org/10.1080/14613808.2019.1703922>
- Lage-Gómez, C. y Cremades-Andreu, R. (2021). Group Identity in a Secondary School Classroom Constructed through Musical Creation. *Croatian Journal Educational*, 23(1), 36-61. <https://doi.org/10.15516/cje.v23i1.3824>
- Landy, L. (2007). *Understanding the art of sound organization*. MIT Press.

- Larsson, C. y Georgii-Hemming, E. (2019). Improvisation in general music education – a literature review. *British Journal of Music Education*, 36(1), 49-67. <https://doi.org/10.1017/S026505171800013X>
- Lau, W.C.M. y Grieshaber, S. (2018). School-based integrated curriculum: An integrated music approach in one Hong Kong kindergarten. *British Journal of Music Education*, 35(2), 133-152. <https://doi.org/10.1017/S0265051717000250>
- Mawang, L.L., Kigen, E.M. y Mutweleli, S.M. (2019). The relationship between musical self-concept and musical creativity among secondary school music students. *International Journal of Music Education*, 37(1), 78-90. <https://doi.org/10.1177/0255761418798402>
- Mawang, L.L., Kigen, E.M. y Mutweleli, S.M. (2020). Achievement goal motivation and cognitive strategies as predictors of musical creativity among secondary school music students. *Psychology of Music*, 48(3), 421-433. <https://doi.org/10.1177/0305735618805837>
- Mochere, J.M. (2017). The Future of Music Education in Kenya: Implementation of Curriculum and Instructional Teaching Strategies. *Journal of Education and Practice*, 8(6), 171-180. <https://iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/35499>
- Mullet, D. R., Willerson, A., Lamb, K. N. y Kettler, T. (2016). Examining teacher perceptions of creativity: A systematic review of the literature. *Thinking Skills and Creativity*, 21, 9-30. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2016.05.001>
- Murillo, A. y Tejada, J. (2022). Transforming generalist teachers' self-perceptions through art creativity: An intervention-based study. *International Journal of Education & the Arts*, 23(11). <http://doi.org/10.26209/ijea23n11>
- Murillo, A., Riaño, M.E. y Berbel, N. (2019). El aula como caja de resonancia para la creación sonora: nuevas arquitecturas y herramientas tecnológicas para acercar el arte sonoro al ámbito educativo. *Revista Electrónica de LEEME*, 43, 1-18. <https://doi.org/10.7203/LEEME.43.14007>
- Ocaña-Fernández, A., Montes-Rodríguez, R. y Reyes-López, M.L. (2020). Creación musical colectiva: análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en Educación Superior. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 17, 3. <https://doi.org/10.5209/reciem.67172>
- Odena, O. y Welch, G. (2009). A generative model of teachers' thinking on musical creativity. *Psychology of Music*, 37(4), 416-442. <https://doi.org/10.1177/0305735608100374>
- Page, M.J., McKenzie, J.E., Bossuyt, P.M., Boutron, I., Hoffmann, T.C., Mulrow, C.D. ... y Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *International Journal of Surgery*, 88, 178-189. <https://doi.org/10.1016/j.ijssu.2021.105906>
- Peñalba, A., Martínez-Álvarez, L. y Schiavio, A. (2021). The active musical room: Fostering sensorimotor discoveries and musical creativity in toddlers. *Journal of Research in Music Education*, 69(2), 128-151. <https://doi.org/10.1177/0022429420953062>

- Randles, C. y Tan, L. (2019). Measuring pre-service music teachers' creative identities: A cross-cultural comparison of the United States and Singapore. *British Journal of Music Education*, 36(2), 197-210. <https://doi.org/10.1017/S0265051719000172>
- Riaño, M.E., Murillo, A. y Tejada, J. (2022). Educación musical, creatividad y tecnología: Un estudio exploratorio sobre estrategias docentes y actividades creativas con software ex novo. *Revista Electrónica Educare*, 26(1), 41-63. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.26-1.3>
- Richardson, C.P. y Saffle, M. (1983). Creativity research in music education: A review. *Bulletin of the Council for Research in Music Education*, 74, 1-21. <http://www.jstor.org/stable/40317767>
- Stambaugh, L.A. y Dyson, B.E. (2016). A Comparative Content Analysis of Music Educators Journal and Philosophy of Music Education Review (1993-2012). *Journal of Research in Music Education*, 64(2), 238-254. <https://doi.org/10.1177/0022429416646997>
- Sungurtekin, S. (2021). Classroom and Music Teachers' Perceptions about the Development of Imagination and Creativity in Primary Music Education. *Journal of Pedagogical Research*, 5(3), 164-186. <https://doi.org/10.33902/JPR.2021371364>
- Svalina, V. y Sukop, I. (2021). Music Teaching in Croatian Primary Schools. *International Journal of Early Childhood Learning*, 28(2), 29-42. <https://doi.org/10.18848/2327-7939/CGP/v28i02/29-42>
- Tan, A.G., Yukiko, T., Oie, M. y Mito, H. (2019). *Creativity and music education: A state of artreflection*. En T. Yukiko, A.G. Tan y M. Oie (Eds.), *Creativity in Music Education* (pp.3-16). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-2749-0>
- Viig, T.G. (2019). 'There is a shark coming, then there is a du-du-du-du-du...': Mediating cultural tools in a Norwegian creative music-making project. *British Journal of Music Education*, 36(2), 125-138. <https://doi.org/10.1017/S026505171900007X>
- Viñas, M. F., Casals, A., y Viladot, L. (2022). Emerging critical events in creative processes involving music, dance and mathematics in the school. *International Journal of Music Education*, 40(2), 228-243. <https://doi.org/10.1177/02557614211050996>
- Waddington-Jones, C., King, A. y Burnard, P. (2019). Exploring wellbeing and creativity through collaborative composition as part of Hull 2017 City of Culture. *Frontiers in Psychology*, 10, 548. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00548>
- Whitaker, N. (2016). Student-created musical as a community of practice: A case study. *Music Education Research*, 18(1), 57-73. <https://doi.org/10.1080/14613808.2015.1034664>
- Wong, S.S.H. y Lim, S.W.H. (2017). Mental imagery boosts music compositional creativity. *Plos One*, 12(3), 1-16. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174009>
- Yelo, J.J. (2018). Texts and images artistic recreation as a model for the development of the creativity and the integration of the expressive languages in the music classroom. *Revista Electrónica de LEEME*, 42, 84-98. <https://doi.org/10.7203/LEEME.42.13171>
- Yeşilkaya, Ö.Ç. y Töreyn, M. (2022). The Model Research that Compares the Multiple Intelligence Theory Implementations with the Traditional Methods Implemented in the

Music Lessons of 4th And 5th Grades in Primary Schools. *Education Quarterly Reviews*, 5(2), 485-496. <https://doi.org/10.31014/aior.1993.05.04.638>

Zhang, C. (2023). The role of musical improvisation in the development of creative thinking in children. *Culture and Education*, 35(2), 1-27. <https://doi.org/10.1080/11356405.2023.2200528>

Žnidaršič, J. (2020). The Impact of Arts and Cultural Education on Pupils' Opinions of Musical Culture–Interdisciplinary Project. *Croatian Journal of Education*, 22(1), 11-24. <https://doi.org/10.15516/cje.v22i0.3837>